

**“MAQOMOTI ZAMAXSHARIY” ASARINING “MAQOMOTI HAMADONIY”
VA “MAQOMOTI HARIRIY” ASARLARIDAN FARQLI JIHLARI**

SHARIPOV NURIDDIN ALIJON O’G’LI

Tel: +998974003073, E-mail: nuriddinsharipov1212@gmail.com

TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK UNIVERSITETI

2-KURS MAGISTRANTI

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ustodul arab val ajam, Faxru Xvarezm bo’lgan Mahmud Zamaxshariyning “Maqomoti Zamaxshariy” asarining “Maqomoti Hamadoniy” va “Maqomoti Haririy” asarlaridan farqli jihatlari haqida, o’xshash jihatlari haqida, uning tarkibiy qismi va o’ziga xosligi haqida ma’lumot beriladi.

Kalit so’zlar: Maqomot, Badiu’zzamon, Hamadoniy, Haririy, Zamaxshariy, Abul qosim, Abu Zayd as-Sarujiy, Ibn Hishom, Horis ibn Hammom, saj’, janr

Qadim zamonlardan buyon arablar yuksak so’z san’ati bilan faxrlanib keladilar. VIII-XII asrlarda o’rta asr arab madaniyatining gullab-yashnagan davrida ellinistik falsafa ta’siri ostida so’z san’ati alohida ahamiyat kasb eta boshlaydi. O’rta asr arab faylasuflari fikricha, insoniyat jamiyatining oqilona asosda shakllanishida nutq muhim o’rin tutgan. Shu boisdan arab adabiyotida so’z san’atiga katta e’tibor beriladi, badiiy ifoda uslubi esa asrlar davomida sayqallanib, jumlar mutavozin shaklda tuzilib, turli xil xat va tovush bezaklari bilan boyitiladi.

X-XII asrlarni umuman arab adabiyotining va xususan arab nasrining rivojlanishidagi bosqichlar davri deb atash mumkin. Maqomot janri o'rta asr adabiyotining “shahar” bosqichiga xos eng xarakterli janrlardan biriga aylandi.

Maqomot o'rta asr arab adabiyotida qofiyali nasrda bitilganligi bilan ajralib turuvchi o'ziga xos janr bo'lib, u nasr va nazmning, nafis bezatilgan badiiy va jonli nutqning xususiyatlarini o'zida mujassamlashtiradi.

Maqomot arabcha maqoma so'zining ko'pligi bo'lib, lug'at jihatidan “o'tiradigan joy” degan ma'noni bildiradi. Arab tilida “Maqomotun-nas” degani “odamlarning o'tiradigan joylari” degan ma'noda bo'ladi. Lekin zamonlar o'tishi bilan “maqoma” so'zi har xil istilohiy ma'nolarda ishlatila boshlaydi. Masalan, “maqoma” so'zi ishlatilganda, “Rizq topish uchun ko'pi hiyla va abjirlik yo'liga ko'ra bo'lgan, odamlarni maftun qiladigan, badiiy nuqtani o'z ichiga oladigan qisqa, adabiy hikoya”ni ham tushuniladi.

Maqomalar saj' – qofiyali nasrda yozilgan. Uning har jumlasida o'nlab metafora, o'xshatish, muvozana, mubolag'a, kinoya, maqollar, Qur'ondan ko'chirmalar bilan boyitilgan. Bu xildagi asarlar mualliflari hikoya qilish jarayonida arab tili lug'at boyligidan keng foydalanib, so'z o'yini va arab yozuvi xususiyatlarini mohirona qo'llaydilar.

Tarixchilar va adiblar birinchi bo'lib maqomot asari yozgan kishi borasida qattiq ixtilof qiladilar. Yetmishga yaqin adiblar maqomot asarlar yozganlar. Masalan, Ibn Durayd undan keyin Ibn Foris, keyin Badi'uzzamon Hamadoniy, Ibn Nabota as-Sa'diy, Ibn Noqiya al-Bag'dodiy, Haririy Abul Qosim, keyin Zamaxshariy Jorulloh Mahmud ibn Abul Qosim, Sharafuddin Abdulmo'min Al-Asfahoniy, Ibn Javziy Abul Faraj Jamoluddin Abdurrahmon al-Bag'dodiy, Ibnul Vardiy, Suyutiy va hokazolar.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Shunda ko'pchilik olimlar birinchi maqomot yozgan shaxs Ibn Durayd deydilar. Lekin Haririy, Qalqashandiy va bulardan boshqa ba'zilar Badi'uzzamon Hamadoniy bu fanni asoschisi degan gapni aytadilar. Maqomot asar yozganlar ichda Hamadoniy va Haririy juda ham mashhur bo'lganlardan hisoblanadi.

Endi biz Hamadoniyni maqomotlari haqida gapirsak. Hamadoniyning to'liq ismlari Abul Fazl Ahmad ibul Husayn Badi'uzzamondir. Bu kishi Hamadon degan joyda tug'ilganlar va shu yerda o'sganlar. Lug'at ilmida Ibn Forisga shogirdlar.

Hamadoniyning maqomotlari bizga Abul Fath al-Iskandariy degan shaxs haqida xabar beradi. Ya'ni Hamadoniyning maqomot asarlarida bir roviy va bir qahramon bo'ladi. Asarning roviysi Iso ibn Hishom bo'ladi va qahramoni Abul Fath al-Iskandariy bo'ladi. Lekin Abul Fath al-Iskandariy hayotda mavjud bo'lmagan shaxs hisoblanadi. Bu qahramon shahardan shaharga boylik yig'ish uchun ko'chib yuradi. Bu qahramon hiylakor bo'ladi, lekin oxirida tavba qiladi. Hamadoniy maqomot asarlarini tugallagan vaqtda 30 yoshda bo'lganlar.

Hamadoniyni maqomotlari 50 maqomotdan iborat. U kishi asarlarida har bir maqomani chiroyli, go'zal qilib ziynatlab, bezaganlar.

Endi Haririyning maqomotlari haqida gapirsak. Haririyning to'liq ismlari Abu Muhammad al-Qosim ibn Ali al-Haririy al-Basriydir. Bu kishi Basrada ipak bilan savdo qiluvchi boy, tojir va yer egasi oilasida tug'ilan. Haririy yaxshi ta'lim olib, eng avvalo fiqh, arab adabiy tilining sarf va nahvi hamda so'z boyligini berilib o'rgandi. Haririy o'z davrining ko'plab taniqli adiblari singari o'sha paytda "eng sof" arab tili – islomgacha bo'lgan she'riyat va Qur'on tilining saqlovchilari bo'lgan badaviylar muhitida yashadi.

Haririy o'zining maqomotlarining so'z boshisida bu asarni bir oliy mansabdor amriga binoan yozganligini, u "Badi' uslubiga taqlid qilishini", ya'ni bu o'ziga xos adabiy janrning haqli ravishda asoschisi hisoblangan Badi'uzzamon Hamadoniya ergashishini ta'kidlaydi.

Haririy mazkur homiyning ismini ko'rsatmaydi. Shuning uchun ham bu masalada tadqiqotchilar fikri bir-biriga ziddir. Ba'zi bir tadqiqotchilar Haririyga Basra hokimi Homiylik qilgan bo'lib, u maqomotlarni xalifa Mustarshidning vaziri Sharafuddin Anushervon ibn Xolid uchun yozishni buyurgan desalar, boshqa fikrga ko'ra olimlar va adiblarga katta inoyat ko'rsatgan xalifa Mustazhirning nomi ko'rsatiladi.

O'rta asr arab adabiyoti tanqidchilari Haririyning maqomotlarini eng avvalo chiroyli va nozik iboralar bilan ifodalangani uchun yuksak baholab, undagi mazmunni ikkinchi darajaga surdilar. Ular maqomot janrining eng mohir ustasi deb bu janrning asoschisi bo'lgan Hamadoniya o'za olgan Haririyini hisoblaydilar.

Yevropalik tadqiqotchilar esa birinchi o'ringa Hamadoniyni qo'yib, Haririyini uning tilidagi ularning fikriga ko'ra dabdabalik va jimjimadorlik uchun tanqid qilsalar-da, sharqlik adabiyot munaqqidlarini fikrini qabul qiladilar.

Biz Haririyning maqomot asarini Hamadoniyniki bilan taqqolasak, uning qaysi g'oya va mavzularni o'zlashtirgan hamda til jihatidan taqlid etish qay darajada bo'lgani namoyon bo'ladi.

Haririy maqomotlarida ham roviy va qahramon mavjud bo'lib, qahramoni Abu Zayd as-Sarujidir. Abu Zayd as-Sarujiy ham Abu Fath al-Iskandariy kabi o'ziga xos bechora va kambag'al tilamchilar guruhi "Banu Sanan" vakilidir. Haririyning maqomotlarining roviysi Horis ibn Hammomdir. Haririy ham Hamadoniya o'xshab maqomot asarlarini 50 maqomadani iborat qilib yozdilar. Haririyning maqomalarining

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

sakkiztasining nomi Hamadoniyning maqomalarining nomlariga mos keladi.

Haririyning har bir maqomasida Hamadoniyning maqomalaridan farqli ravishda muqaddima, mavzu va xotima mavjud. Haririy o'z to'plamini tuzishga yetuk yosh – 48 yoshga to'lganda kirishgan va hayotining yigirma yilida shu bilan shug'ullangan.

Haririy Hamadoniydan g'oya va mavzularni olib ko'p jihatdan unga taqlid etadi. Biroq shu bilan bir qatorda Hamadoniyning maqomotlaridagi til shaklini o'zining maqomotlarida sayqallashtirib, uni grammatik topishmoqlar, lingvistik boshqotirmalar va arab tilining boy manbalaridan nodir so'zlarni izlashga berilib, ko'p jihatdan mazmuni uslubga, tilni tovushga bo'ysundiradi va shu bilan u o'zining o'tmishdoshidan o'zib o'quvchilarning yuksak bahosiga sazovor bo'ladi.

Abul Qosim Mahmud ibn Umar ibn Muhammad Zamaxshariy hijriy 467-sana rajab oyining yigirma yettinchisida – chorshanba kuni (milodiy hisobda 1075-yilning 19-martida) Xorazmning katta qishloqlaridan biri Zamaxsharda tavallud topgan.

Zamaxshariyning otasi unchalik badavlat bo'lmasa-da, o'z davrining savodli, ziyoli, taqvosi kuchli, diyonatli kishi bo'lgan. Uning onasi ham taqvodor va dindor ayollardan bo'lgan.

Mahmud Zamaxshariy balog'atda, maoniy va bayon ilmida peshqadam bo'lgan. Zamaxshariy barcha ilmlarda yetuk bo'lgan, xususan diniy va tilshunoslik ilmida.

Maxmud Zamaxshariy o'zining «Maqomoti Zamaxshariy» asarini hijriy 512 yil rajab oyining boshida yozib tugatgan. Asarning yozilish sabablarini olim asar muqaddimasida bayon qilgan. Ma'lumki, Maxmud Zamaxshariy 512 yil arafasida juda og'ir dardga chalinadi.

Kunlardan bir kun u tush ko'radi va tushida: «Ey Abul Qosim! Ajal - haqiqatdir va orzu-umidlar esa aldamchidir!» degan ovozni eshitadi. Kasallikdan tuzalgandan so'ng

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

o'zining «Maqomot» asarini yaratgan. Zamaxshariy aksariyat asarlarini hukmdorlarga atab yozgan, jumladan, Muqaddamat ul-adab»ni Xorazmshox Alouddavla Otsizga, «Maqomot»ni esa Makka amiri Ibn Vaxxosga bag'ishlagan. Lekin manbalarda ko'rsatilishicha, hukmdorlardan uning ko'ngli to'lmagan va keyinchalik umuman ularning saroyiga bormaslikka, ularga atab she'r va qasidalar bitmaslikka, mol-dunyo tamasidan voz kechib, butun umrini ilm- fanga bag'ishlashga qaror qiladi. Maxmud Zamaxshariyning «Maqomoti Zamaxshariy» asari Makka amiri Abul-Xasan Ali ibn Hamza ibn Vaxxosga tuhfa qilingan. Olimning maqoma janrida qalam tebratishiga uning zamondoshi Haririy tomonidan yaratilgan maqomalar sabab bo'lgan edi. Zamaxshariy Haririy maqomalaridan ilhomlangan bo'lsa ham, lekin ularga ko'r-ko'rona ergashib taqlid qilmadi, balki maqomalariga yangi yo'nalish berib, maqomalarining ilmiy ahamiyatini ko'tardi. Haririy maqomalarining qahramonlari Horis ibn Hammom va Abu Zayd as-Sarujiydir. Haririy maqomalarida maqomalar syujeti mana shu qahramonlarga bog'liq. Ammo Zamaxshariy maqomalarining qahramoni muallifning o'zidir. Tarkibiy tuzilishi jihatidan Hamadoniy va Haririy maqomalari bir xil, ya'ni roviy tomonidan rivoyat qilinadi. Hamadoniy maqomalarida «Haddasana Isa ibn Hishom qola» deb boshlansa, Haririyda roviy Horis ibn Hammomdir. Zamaxshariy maqomalarida «Ey Abul Qosim» deb, o'z-o'ziga xitob qilish bilan boshlanadi. Yuqoridagi asarlarning barchasi ellik maqomadan iborat. «Maqomoti Zamaxshariy» asari ham 50 ta maqomadan tashkil topgan. Bu ellikta maqoma turli mavzularni o'z ichiga qamrab olgan bo'lib, turli majlislarda, o'tirishlarda pand-nasihati, o'g'it tariqasida so'zlash uchun kerak bo'ladigan hikmatli so'zlar, badiiy san'atlar, she'riy parchalar, masallar, hikoyatlardan iborat. Zamaxshariy maqomalaridagi maqsad – nafsni tarbiyasi, ruhni poklash, ilm va taqvo eshiklaridan nasibador bo'lishdir.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Zamaxshariy maqomotlarida Hamadoniy va Haririydan farqli o'laroq nafsiga eslatish, nafsini oldin qilgan ishlarini qilishdan qaytarish, o'quvchini maqomotlarda kelgan narsalarga amal qilishga undash, o'quvchini maqomotlarning fasohati, balog'ati, uslublariga e'tibor berishga qiziqtirish, ummat va imomlar oldida o'z asrini hokimlaridan behojatlik haqida ochiq e'lon berish bor.

Biz yuqorida Zamaxshariyning maqomotlari Hamadoniy va Haririyning maqomotlaridan farq qilishini aytdik, endi ba'zi bir o'xshash jihatlarini bayon qilamiz.

Zamaxshariy maqomotlarini Hamadoniy va Haririy singari saj'da yozishni lozim tutishlari

Jumlalarda kuchli iboralarni tanlab ishlatishlari

Jinos, saj', tiboq va boshqa muhassinot al-badiiyyalardan ko'p foydalanishlari

Oz ishlatiladigan kalimalar va lafzlarni ishlatishlari

Qur'oni karim, hadisi shariflar, masallar, hikmatlar va she'rlardan iqtiboslar keltirishlari Zamaxshariyning maqomotlarining Hamadoniy va Haririyning maqomotlariga o'xshah jihatlarini hisoblanadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Zamaxshariyning maqomotlari Hamadoniy va Haririylarning maqomotlariga ba'zi bir jihatlardan o'xshaydi, lekin aksar qismi o'xshamaydi. Chunki Zamaxshariy maqomalariga yangi yo'nalish berib, maqomalarining ilmiy ahamiyatini ko'tardi. Hamadoniy va Haririy maqomalarining roviylari va qahramonlari bo'lib, ularning maqomalarida maqomalar syujeti mana shu roviylar va qahramonlarga bog'liq hisoblanadi. Ammo Zamaxshariy maqomalarining qahramoni Zamaxshariyning o'zlaridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

Z. Islomov. Mustaqillikda ko'z ochgan meros. Tiu.uz. 2017.

Haririy maqomalari: monografiya / Murtazo Saydumarov. – Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2020.

Mahmud Zamaxshariy .Tafsir al-Kashshof. 1-jild Jomi al- Qohira. 2007.

U. Uvatov. Mahmud Zamaxshariy. “O'zbekiston” 2011.

Sh.Mirziyatov. “Muqaddimatu-l-adab” asarida tilshunoslik, lug'atshunoslik an'analari va arabiy-turkiy so'zlikning leksik-semantik talqini. Toshkent – 2017.

Mahmud Zamaxshariy. Al-mufassal fiy ulumul-arabiyya. Birinchi nashr.Bayrut 1999.

INTERNET MANBALAR

<https://arboblar.uz>

<http://xorazmiy.uz>

<http://www.alberuniy.uz>

<https://www.openscience.uz>